

AHMAD DONISH VA SADRIDDIN AYNIY ASARLARIDA BUXORO AMIRLIGI IQTISODIY HAYOTINING YORITILISHI

Ramazonova Nilufar Nurali qizi

**Buxoro davlat universiteti "Tarixshunoslik, manbashunoslik
va ilmiy tadqiqot usullari" mutaxassisligi magistri**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405732>

ANNOTATSIYA

Maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligi iqtisodiy hayotining tarixnavislikda yoritilishi tahlil qilingan. Ahmad Donish va Sadriddin Ayniy asarlarida amirlikdagi soliq tizimi, suv taqsimoti, dehqonlar va talabalarning og'ir turmushi, saroydagi isrofgarchiliklar hamda xalqning iqtisodiy ahvoli keng yoritilgan. Tadqiqotda mazkur tarixchilar asarlarining tarixiy manba sifatidagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, iqtisodiy hayot, Ahmad Donish, Sadriddin Ayniy, soliq tizimi, suv resurslari, hunarmandchilik.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается отражение экономической жизни Бухарского эмирата конца XIX – начала XX вв. в историографических источниках. В произведениях Ахмада Дониша и Садриддина Айна подробно освещены налоговая система, распределение воды, тяжелое положение крестьян и учащихся медресе, расточительство в дворце и экономические трудности населения. В исследовании подчеркивается значение трудов данных историков как источников для изучения социально-экономической истории эмирата.

Ключевые слова: Бухарский эмират, экономическая жизнь, Ахмад Дониш, Садриддин Айна, налоговая система, водные ресурсы, ремесленничество.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligi davlat boshqaruvi va jamiyat hayotida katta o'zgarishlar davri bo'ldi. Jamiyatning barcha jabhalarida o'zgarishlar bo'lishini xohlagan taraqqiyparvarlar va jadidlar turli muammolar qatori iqtisodiy hayotdagi muammo va kamchiliklarni ham qattiq tanqid qilib, ularga yechim izlay boshlaganlar. Bu jarayon, albatta, tarixnavislarning asarlarida ham o'z aksini topgan. Asarlarda iqtisodiy hayotning tasvirlanishi jamiyatning turli qatlamlari, ularning kundalik faoliyati va o'zaro munosabatlarini ochib beradi. Ularda amirlikning iqtisodiy tizimi, yer egalari va dehqonlarning jamiyatdagi o'rni, soliq tizimi, savdo-sotiq, hunarmandchilik va qishloq xo'jaligi haqida muhim ma'lumotlar keltirilgan. Ayniqsa, Sadriddin Ayniy, Ahmad Donish, va boshqa tarixchilar o'z asarlarida iqtisodiy hayotning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalarga ta'sirini va bu tizimdagi adolatsizliklarni yoritishga ko'proq urg'u berganlar.

Sadriddin Ayniy "Esdaliklar" asarida Buxoro amirligi davrida dehqonlarning og'ir soliq yuki va yer egalari qardorligi, ularning iqtisodiy erkinliksizligi haqida batafsil yozgan. Ayniy, shuningdek, amirlikdagi ijtimoiy tengsizlikni, yer mulkini boshqarish tartibini va dehqonlarning o'z huquqlarini himoya qilish uchun kurashlarini tasvirlagan.

Ahmad Donishning "Risola" sida amirlik iqtisodiy hayotining bir qancha kamchiliklari ochib berilgan. Lekin muallif asarlarida shunchaki kamchiliklarni sanab o'tmasdan ular uchun o'z yechim va takliflarini ham ilgari surib o'tadi.

Ma'lumki, Buxoro azaldan ilm-fan markazi bo'lib kelgan. Poytaxt Buxoro aholisining anchagina qismini ilm-u toliblar ya'ni madrasa talabalari tashkil qilganligi ham bejiz emas.

Sadriddin Ayniy o'z asarlarida ularning ijtimoiy hayoti, iqtisodiy holatini ko'rgan kechirganlari asosida batafsil yoritishga harakat qilgan.

Unda keltirilishicha, o'qish uchun poytaxtga kelganlarning xususan, kambag'al oiladan kelib chiqqan talabalarning qolish uchun madrasalardan hujra topishlari judayam qiyin bo'lganligi, topganlarning esa turmush sharoiti o'ta og'ir bo'lganligi tasvirlanadi. Shu qatori o'ziga to'q oilalardan kelib chiqqan talabalarning o'z xususiy hujralari bo'lganligi va ular orqali daromad qiladigan talabalar ham mavjudligi keltirib o'tiladi. Madrasalarda o'quv yili 22-sentabrdan 22-martga qadar 6 oy davom etgan. Talabalarning hammasi ham 6 oy davomida to'liq darslarga ishtirok eta olmagan. Sharoiti og'ir talabalar darslarni boshlab olgach, tirikchilik qilish maqsadida qishloqlariga qaytib ketgan, yig'im-terim ishlari tugagach, yana noyabr oyining oxirlarida darsga qatnay boshlagan. Yana fevral oyi oxiri – mart oyi boshlariga kelib yana qishloqqa qaytib ketishgan. Shunday qilib yil boshida o'rtacha ellik kishilik guruh bo'lib boshlangan darslar o'n-o'n besh kishi bilan yakunlangan.

Ahmad Donish o'z asarlarida iqtisodiy tizimning nafaqat ijtimoiy, balki siyosiy tuzilishga ham ta'sirini ta'kidlagan. U amirlikda mavjud bo'lgan feodal tizimni va yer mulki ustidan hukumatning nazoratini chuqur tahlil qilgan.

Buxoro amirligi tarixnavislarining asarlari orqali nafaqat iqtisodiy tizim, balki o'sha davrning ijtimoiy, siyosiy va madaniy sharoitlari ham aks etgan. Bu asarlar tarixiy manbalar sifatida amirlikning ijtimoiy-iqtisodiy hayotini yanada yaxshiroq tushunish uchun muhim ahamiyatga ega.

Ahmad Donishning risolasida Buxoro amirligi iqtisodiy hayotini tasvirlashda ko'plab salbiy holatlar va beqarorliklar alohida ta'kidlanadi. U iqtisodiy inqirozning asosiy sabablarini amirlikning yomon boshqaruvi, saroy amaldorlarining poraxo'rliqi, shuningdek, ilmiy-ma'rifiy inqiroz bilan bilan bog'laydi.

Quyida uning iqtisodiy hayotga doir asosiy fikr va mulohazalarini keltirib o'tishimiz mumkin:

Birinchisi, suv resurslarining noto'g'ri boshqarilishi edi. Ahmad Donish Buxoro amirligida suv taqsimoti va sug'orish tizimining yomon tashkil etilishi tufayli dehqonchilik sohasida kelib chiqqan muammolarni ta'kidlaydi: "Suv hali manba(buloq)dan chiqmasdan turib birinchi bo'lib suv olish uchun mirob dehqondan pora talab qilar edi. Suv kelardi, ketardi. U shaxsga esa suv yetmasdi. Suv keltirish, ariqlarni tozalash uchun viloyatlardan bir necha marta mardikor olib kelish talab qilinardi, bunda kelganlardan ham, kelmagandan ham zo'rlik bilan ikki tangadan olinardi. Bu pullarning hammasi xazinaga yuborilardi, chunki har oy yoki ikki oyda mirob yoki mirshab nomiga rasmiy hujjat bilan rasmiylashtirib yuz ming tanga yuborilar edi."

Rossiya imperiyasi Samarqandni olgach, Zarafshon daryosi ustidan o'z nazoratini o'rnatadi. O'sha davrda Samarqand kanallarining soni o'n ikkitadan yigirma sakkiztaga yetgan, ko'plab cho'l va vodiylarda ekin ekish, imoratlar qurish buyurilgan edi. Shu tufayli ham Zarafshon suvining Buxoroga yetib kelishi qiyinlashgan edi. Ahmad Donish suv masalasini hal qilish maqsadida Amirga o'z takliflarini bildirgan holda yozma murojaat bilan chiqadi. Unga ko'ra "Buxorodagi yetti tuman yerlarining har tanobidan ikki tangadan jul (favqulodda vaziyatlar uchun yig'iladigan soliq) yig'lsa, yig'ilgan tangadan ikki lak (yuz ming)ini sarflab Karki va Kalif nohiyalaridan o'tadigan Amudaryo suvini Qarshi, Buxoro, Miyonqolga olib kelish mumkin. Juldan qolgan pullar umumiy obodonchilikka sarflash uchun xazinaga qolar edi"

Lekin amir bir necha marta uning keltirgan takliflarini turli “bahonalar” bilan rad etganligini yozadi. Shunday bo`lishiga qaramay Ahmad Donish taslim bo`lmay bu masalani rus ma`muriyatiga ham bildiradi. Ular amirlikdan bir kishining tayin qilib yuborilishini bu mansabdor Zarafshon suvidan Buxoro uchun o`z ulushini olishi mumkinligi aytadi. Lekin amir bu ishga “jiddiy qaramaydi”. Natijada suv tanqisligi bo`lgan paytlarda qurg`oqchilik bo`lib, hosil nobud bo`lgan. Tarixchining keltirishicha, o`sha yili amir “suv solig`i yig`ishga farmon berdi. Yuz ming tangaga yaqin mablag` yig`ildi. Buxoroga suv yuborishlarini so`rab Samarqanddagi suv boshqaruvchilariga iltimos qilib, pul, sovg`a-salomlar yubordilar”. Ahmad Donish bu holatni “hokimiyatning aqli noqisligi” deb baholaydi.

Amir Abdulahad Ahmad Donishning Amudaryodan suv olib kelish tog`risidagi taklifini qabul qilmagan bo`lsada, bu loyiha bilan qiziq boshlagan va topshirig`iga ko`ra Qo`shbegi aynan Ahmad Donish taklif etgan chizma asosida Amudaryodan Buxoro vohasiga suv chiqarish masalasida Rossiya siyosiy agentligiga 1896-yil 8-oktabrda maktub yo`llagan. Maktubga javoban imperiya vakilligi “Amudaryo aksiyonerlik jamiyati”ni tashkil etish va Kalifdan Qorako`l bekligigacha kanal qazib kelinishi to`g`risida kelishuv imzolash tashabbusi bilan chiqqan. Ammo 13 banddan iborat mazkur shartnoma shartlarida bo`ljak kanal Buxoro amirligining kafolatli sarmoyasi hisobiga qurilishi belgilangan bo`lsa-da, manfaatlari inobatga olinmagan. Oqibatda, suv ta`minoti bahonasida imperiyaning pinhona maqsadlarini anglagan Amir Abdulahad kanal qurilishiga rozilik bildirmagan.¹

Ikkinchisi, saroydagi isrofgarchilik va soliq yuklari: Donishning fikricha, amirlikning yuqori darajadagi rasmiylari va saroy a`yonlari davlat mablag`larini behuda sarflashgan. Bayramlar, tantanalar va amir safarlari uchun amalga oshirilgan xarajatlar davlat iqtisodiyoti uchun katta yuk bo`lib, bu holat oddiy xalqning soliq yukini oshirishga olib kelgan. Saroyning isrofgarchiliklari, ayniqsa, qishloq aholisi uchun soliqning ko`payishiga va ularning iqtisodiy ahvolidan yomonlashishiga sabab bo`lgan.

Xususan, tarixchi Amir Muzaffar davridagi bayramlarni tasvirlar ekan, undagi isrofgarchiliklarni quyidagicha ifodalaydi: “Bayram kunlari ayyomida sulton saroyida qanoru qoplarga solingan non, mayiz, qutilarga solingan holvayu qandni Ark tepasidan odamlar boshiga sochardilar. Ba`zilarning boshi yorilar, ayrimlarining ko`zi shikastlanardi. Nonu shirinliklar to`kilib oyoq osti qilinaridi. Lekin hech kim bundan bahramand bo`lmas edi. Vaholanki, sultonning saroyida hamma xizmatchilar, mahramlar, amaldorlar shunchalik och edilarki, gapirishga ham qurbilari yetmasdi. Kechga tomon, xizmatdan bo`shab uylariga qaytayotganda, ozgina quruq non va suvnigina topar edilar”.

Bir kuni Amir Abdulahad farzandli bo`ladi va uning beshik to`yi uchun ketgan xarajatlarni muallif qattiq tanqid qiladi. Asarda keltirilishicha, amirning qizi “haftalik bo`lib, beshikka bog`langunga qadar 50 000 - 60 000 dirham sarflangan”. Unga “tillayu nuqradan beshik” buyurganlar. Shuningdek, uning libosi, palosi uchun baxmalu kashmir matolaridan to`p-to`p yirtish qildilar. Marvarid taqilgan zardo`zi chopon tiktirdilar.”

Xalqning shundog`am og`ir ahvolidan battar qiyinlashtiradigan yana bir holat bor ediki, u ham bo`lsa, amirning safarlari edi. Amirning safarga chiqishi xalq uchun juda qimmatga tushgan. Qo`shin safarga chiqishidan oldin dehqonlarning tuyalari va kambag`allarning yuk tashuvchi

¹Naimov I.N. Ahmad Donishning ma`rifatparvarlik faoliyati va uning ilmiy merosi. (PhD) disertatsiya avtoreferati. – Toshkent. 2022. – B.21

aravalarini zo`rlik bilan tortib olgan. Shu sababli shaharga bir necha kun non va boshqa kerakli mahsulotlar kiritilmagan. Bozorlarda narx-navo ko`tarilib, aholining ahvoli yanada og`irlashgan. Undan tashqari tarixchining keltirishicha, askarlar qo`liga tushgan har qanday tuya yomon qaralganidan o`lar, ular qo`liga tushgan aravalar sinar yoki yoqib yuborilar, otlar esa oriqlab halok bo`lardi. Ular otu tuyalarga hech ham achinmay og`ir yuk ortishar, kamiga bir nechtasi minib olar, ammo ot-tuyalarning yem-yamog`iga hech kim e`tibor bermas, bir-ikki manzil o`tgach, ular o`lardi.

Amir askarlarga ot va tuyalar yollash uchun bir necha ming dirham ajratgan. Undan tashqari xazinadan o`lgan ot va tuyalar uchun bir necha ming dirham ajratilgan. Lekin ot va tuya egalariga bu pullarning bir dirhami ham yetib bormagan.

Amir sahroga chiqsa, unga uch ming kishi hamroh bo`lgan. Ular dehqonlar yerida chodirlar qurib, ko`p ekinzorlarni payhon qilganlar.

Undan tashqari har ikki haftada askarlarning safarbarliklari bo`lgan paytlarda harbiy aslaha va yuklarni ortish uchun ham aholidan ot, tuya va aravalar ijaraga olingan. Ularning ahvoli ham yuqorida keltirilgan holatda bo`lar edi. Shu tufayli ham poytaxtda bir pud bug`doy narxi ba`zida qirq tangaga va undan ziyod ba`zan esa yigirma tanga bo`lardi. Yog`ning narxi esa ba`zida sakkiz tanga, ba`zida o`n olti tanga bo`lardi. Har safar ot, tuyalarni askarlarga ijaraga olsalar, Buxoroda g`alla, don keltirish yo`li yopilar, odamlar faryod qilishar, lekin ularning dodu fig`onini hech kim eshitmas edi. Ahmad Donish xalq hayotidagi ushbu muammolarni sanab o`tar ekan, bu muammolarga yechim bo`lishi uchun o`z taklif va mulohazalarini amirga murojaat qilib yetkazadi.

Buxoro amirligi Rossiya tomonidan tobe etilgach, jamiyatdagi mavjud adolatsizliklar, amaldorlarning xalqni talon-taroj qilishi yanada ortadi. Asarda keltirilishicha, “onda-sonda sayohat va elchilik bahonasida bir guruh ruslar kelib, o`rinsiz isrof va xarajat qilishga sababchi bo`lar edi”. Taxtdan ayrilib qolmay deb, amir ularga og`zini yopish uchun pora berardi va bu xarajatlar ham xalq zimmasiga yuklatilardi.

Mamlakat hududi, amirga tobe yerlar qisqarib, kamaygach yig`imni yanada ko`paytirish zaruriyati paydo bo`ladi. Holat shu darajada bo`ladiki, soliq yig`uvchilar shudgor qilinmagan va ekin ekilmagan yerdan ham ushr va xiroj talab qiladilar.

Ahmad Donish bu davrdagi soliq yig`imlarining qanchalik darajada ko`payganligini ko`rsatish maqsadida Amir Muzaffar va Amir Nasrullo davridagi soliq yig`imlarini taqqoslab keltiradi. Unga ko`ra “marhum amir vaqtida 10 000 – 15 000 tanga miqdorida ushr, xiroj beradigan tumanlar bu davrga kelib, 100 000 tanga beradigan bo`ldilar. Har yili kuzda amir soliq yig`uvchilarni yig`ib, kaltaklab hisob talab qilar edi. Soliqchi ixtiyorida qanday mulki bo`lsa, amir uni xazinasi uchun tortib olardi: shu sabab ular qo`llariga nimaiki ilinsa, xazinaga tortar edilar”.

Lekin tarixiy asarlarda iqtisodiy hayot har qancha qoralanmasin, Buxoro amirligida azaldan hunarmandchilikning barcha jabhalari taraqqiy etgan edi. Shahar va qishloq aholisi hunarmandchilikning turli yo`nalishlariga ixtisoslashgan bo`lib, guzarlar va qishloqlar ma`lum hunarmandchilik turi nomi bilan atalardi. Tadbirkorlikning bu ko`rinishi amirlik aholisining katta qismining mehnat bilan bandligini ta`minlagan va mamlakat iqtisodiyotida ham muhim hisoblangan.²

Xulosa qilib aytikanda, tarixchilar ayniqsa, Ahmad Donish va Sadridin Ayniyning asarlarida buxoro amirligining iqtisodiy hayoti tanqidiy ruhda yoritiladi. Amirlikdagi bayramlar va amir

²Qudratov Sh. Y. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligida savdo aloqalari va tadbirkorlik tarixi. (PhD) dissertatsiya avtoreferati. – Buxoro.2022. – B.21.

safarlaridagi isrofgarchiliklar, xalqning boshiga tushgan soliq yukining og'irligi va boshqa bir qancha masalalar real voqealar asosida tasvirlanadi. Ular o'z asarlarida jamiyatdagi mavjud muammolarni rivojlanish orqali bartaraf etish umidida turli fikr va mulohazalarini ilgari suradilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ahmad Donish. "Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi". Tarjima, izohlar va kirish so'zi muallifi Q.Yo'ldoshev. – Toshkent: "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2014. – 141 b.
2. A. Donish. "Navodirul vaqoe". – Toshkent: O'zbekiston SSR "FAN" nashriyoti, 1964. – 409 b.
3. Sadriddin A. Asarlar. V tom."Esdaliklar". – Toshkent: O'z SSR "Davlat badiiy adabiyot" nashriyoti,1965. – 310 b.
4. Sadriddin A. Asarlar. VIII tom. – Toshkent: O'z SSR "Davlat badiiy adabiyot" nashriyoti,1965. – 310 b.
5. Sadriddin A. Asarlar. I tom."Qisqacha tarjimai holim". – Toshkent: O'z SSR "Davlat badiiy adabiyot" nashriyoti,1963. – 355 b.
6. Raxmonov T.E. Orziyev M.Z. Ikki tarixiy siymo: Ahmad Donish va Sadriddin Ayniy. – Buxoro:"Durdona" nashriyoti, 2015. –82 b.
7. Naimov I.N. Ahmad Donishning ma'rifatparvarlik faoliyati va uning ilmiy merosi. (PhD) dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent. 2022. – 53 b.
8. Qudratov Sh. Y. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligida savdo aloqalari va tadbirkorlik tarixi. (PhD) dissertatsiya avtoreferati. – Buxoro.2022. – 54b.